

INDEKS 1072

EZGU FIKR, EZGU SO‘Z, EZGU AMAL!

2022-YIL – “INSON QADRINI ULUG‘LASH VA
FAOL MAHALLA YILI”

ILM SARCHASHMALARI

URGANCH DAVLAT UNIVERSITETINING
ILMIY-NAZARIY, METODIK JURNALI

ISSN 2010-6246

2022-1

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS
TA‘LIM VAZIRLIGI**

URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI

ILM SARCHASHMALARI

Jurnal O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining FILOLOGIYA, FALSAFA, FIZIKA-MATEMATIKA hamda PEDAGOGIKA fanlari bo‘yicha doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrdir.

1.2022

**научно-теоретический методический журнал
Издаётся с 2001 года**

Urganch – 2022

Bosh muharrir filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent **Ro'zimboy YO'LDOSHEV**

TAHRIR HAY'ATI:

ABDULLAYEV Bahrom, fizika-matematika fanlari doktori (UrDU),
ABDULLAYEV Ikrom, biologiya fanlari doktori, professor (Xorazm Ma'mun akademiyasi),
ABDULLAYEV Ilyos, iqtisod fanlari doktori, professor (UrDU),
ABDULLAYEV Ravshanbek, tibbiyot fanlari doktori, professor (TATU UF),
ABDULLAYEV O'tkir, tarix fanlari doktori (UrDU),
ALEUOV Userbay, pedagogika fanlari doktori, professor (Nukus davlat Pedagogika instituti),
BERDIMUROTOVA Alima, falsafa fanlari doktori, professor (QDU),
DAVLETOV Sanjarbek, tarix fanlari doktori (UrDU),
DO'SCHONOV Tangribergan, iqtisod fanlari doktori, professor (UrDU),
HAJIYEVA Maqsuda, falsafa fanlari doktori, professor (UrDU),
IBRAGIMOV Zafar, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent (PhD, UrDU),
IBRAGIMOV Zair, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD, AQSH),
IMOMQULOV Sevdiyor, fizika-matematika fanlari doktori (UrDU),
JUMANIYAZOV Maqsud, texnika fanlari doktori, professor (UrDU),
JUMANIYOZOV Otaboy, filologiya fanlari nomzodi, professor (UrDU),
KALANDAROV Aybek, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD, mas'ul kotib, UrDU),
KAVALYAUSKAS Vidas, gumanitar fanlar doktori, professor (Litva universiteti),
NAVRUZOV Qurolboy, fizika-matematika fanlari doktori, professor (UrDU),
OLLAMOV Yarash, yuridik fanlari nomzodi, dotsent (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Xorazm viloyatidagi Xalq qabulxonasi bosh mutaxassisi),
OTAMURODOV Sa'dulla, falsafa fanlari doktori, professor (Toshkent, Kimyo-texnologiya instituti),
PRIMOV Azamat, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent (UrDU),
QUTLIYEV Uchqun, fizika-matematika fanlari doktori, professor (UrDU),
RO'ZIYEV Erkinboy, pedagogika fanlari doktori, professor (UrDU),
SADULLAYEV Azimboy, fizika-matematika fanlari doktori, akademik (O'zMU),
SADULLAYEVA Nilufar Azimovna, filologiya fanlari doktori (O'zMU),
SAGDULLAYEV Anatoliy, tarix fanlari doktori, akademik (O'zMU),
SALAYEV San'atbek, iqtisod fanlari doktori, professor (Xorazm viloyati hokimligi),
SALAYEVA Muxabbat Soburovna, pedagogika fanlari doktori (UrDU),
SATIPOV G'oiptazar, qishloq xo'jalik fanlari doktori, professor (UrDU),
XODJANIYOZOV Sardor, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (bosh muharrir o'rinbosari, UrDU),
YOQUBOV Jamoliddin, filologiya fanlari doktori, professor (O'zDJTU),
O'ROZBOYEV Abdulla, filologiya fanlari doktori (UrDU),
O'ROZBOYEV G'ayrat, fizika-matematika fanlari doktori (UrDU),
G'AYIPOV Dilshod, filologiya fanlari doktori, dotsent (UrDU).

JURNAL 2001-YILDAN CHIQA BOSHLAGAN•JURNAL

OYDA BIR MARTA NASHR QILINADI•2022 1(175)

MUASSIS: Urganch davlat universiteti. Jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2020-yil 11-noyabrda ro'yxatdan o'tgan•**GUVOHNOMA № 1131.**

tilidagi *dear* sifati rasmiy vaziyatda qo‘llanganda, odatda, Dear+N (*Dear colleagues, Dear participants, Dear students*) tarzida bo‘ladi, norasmiy vaziyatda xushmuomalalikni, mehrni ifodalab, birdamlik kategoriyasini anglatadi, neytral vaziyatda dear+sing N shaklini tez-tez uchratish mumkin (*dear friend*).

Sonlar insonni aniqlashning eng qulay vositasi bo‘lgan vaziyatda odatiy bo‘lmagan murojaat shakli bo‘lib qo‘llanadi. Masalan, futbol hakami o‘yin mobaynida futbolchiga uning belgilab berilgan raqami bo‘yicha murojaat qilishadi yoki boshqa sport musobaqasida ham sportchiga raqami bilan murojaat qilish kuzatiladi. Y.Flemin asari asosida olingan mashhur serial qahramoni Jeys Bond (agent)ni dunyo bo‘ylab barcha televizor muxlislari “007” deb yaxshi eslab qolishgan, sababi, kinoda unga faqat shu tarzda murojaat qilishadi.

Murojaat aniqlovchi (sifatdosh)li oborot tarzida ham keladi: *Ghastly grim and ancient Raven, wandering from the Nightly shore.*

Xulosa qilib aytganda, murojaatning morfologik-sintaktik asosidagi tadqiqi borasida turli qarashlar mavjud. Bu qarashlarning aksariyatida murojaat bosh kelishikda ifodalangan ot yoki har qanday ot bilan birikma hosil qiluvchi vokativ intonatsiyadagi so‘z deb ta’kidlanadi. Shu bilan birgalikda, murojaat turli substansial so‘z turkumlari bilan ifodalanuvchi birikmadir.

Tadqiqot natijasi shuni ko‘rsatadiki, ingliz tilida boshqa turlariga nisbatan nominal murojaat qo‘llanishi ustun bo‘lsa, o‘zbek adabiy tilida nominal murojaat, so‘zlashuv nutqida pronominal murojaat qo‘llanishi faoldir.

Nortoyeva Nodiraxon Muhammadaliyevna (Andijon davlat universiteti) **FRAZEOLGIK DERIVATLARNING TILLARDAGI O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**

Annotatsiya. *Mazkur maqolada fraseologik derivatlarning hosil bo‘lishi, ularning matnlarda qo‘llanilishi hamda semantik va stilistik mohiyatini ochib berishda inson omilining o‘rni xususida so‘z boradi. Shuningdek, har bir tilning fraseologik tizimini o‘ziga hosligini e’tirof etgan holda, derivatlar nomlash vazifasi bilan birga, insonning kognitiv faoliyatini aks ettirishi faktik misollar tahlili orqali ochib berilgan.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается роль человеческого фактора в раскрытии семантической и стилистической природы образования и употребления фразеологических дериватов. Признавая своеобразие фразеологической системы каждого языка, анализ фактических примеров показывает, что дериваты, наряду с номинативной функцией, отражают когнитивную деятельность человека.*

Annotation. *This article discusses the role of the human factor in revealing the semantic and stylistic nature of the formation and use of phraseological derivatives. Recognizing the originality of the phraseological system of each language, the analysis of actual examples shows that the derivatives, along with the nominative function, reflect the cognitive activity of a person.*

Kalit so‘zlar: *fraseologik birliklar, fraseologik derivatlar, so‘z birikmalari, funksional va semantik xususiyatlar, fe‘lli frazemalar, fraseologik nominatsiya.*

Ключевые слова: *фразеологические единицы, фразеологические дериваты, словосочетания, функционально-семантические признаки, глагольные фраземы, фразеологическая номинация.*

Key words: *phraseological units, phraseological derivatives, phrases, functional-semantic features, verb phraseemes, phraseological nomination.*

Tilshunoslikdagi ko‘p yillik tadqiqotlardan ko‘rinadiki, til o‘zining nomlash xususiyatidan kelib chiqib, har doim ham yangi narsalarni yaratmaydi, balki ichki imkoniyatlaridan foydalanib nomlaydi. Ushbu nominatsiyalardan ijtimoiy hayot tarzi va inson psixologiyasi kabi omillar ta’sirida, ba’zan esa neytral, ba’zida stilistik-ekspressiv bo‘yoqli yangi derivatlar hosil bo‘ladi. Asosan, fraseologik birliklar stilistik ottenka olgan, emotsional ruhdagi va ma’lum bir etimologiyaga ega birikmalar bo‘ladi. Ushbu birikmalarni hosil bo‘lishida inson omillarining o‘rni katta.

Bugungi kunda fraseologik birliklarni o‘rganishga ayniqsa, yangi tushunchalarning paydo bo‘lishiga va shu bilan birga, fraseologik derivatlarni hosil bo‘lishiga katta qiziqish uyg‘onmoqda. Chunki ushbu yo‘nalishdagi asosiy muammo yangi paydo bo‘lgan fraseologik birliklarni shakllanish mohiyatini tadqiq etishdir.

“Derivat” hamda “frazеologik derivatlar” tushunchasi lug‘atlarda quyidagicha aks etadi. Derivatsiya lotin tilidagi “derivatio” so‘zidan olingan bo‘lib, bo‘rtib chiqish, o‘sib chiqish degan ma‘noni beradi. Tilning o‘zigagina hos bo‘lgan so‘z yasovchi vositalari orqali yangi so‘zlarni yasashdir.¹

Fransuz tilida ushbu atama “derivation” deb atalib, Fransiyaning taniqli lug‘atshunosi, bir qancha yirik (qomusiy, atamashunoslikka oid hamda izohli kabi) lug‘atlar muallifi Mo‘ris Grevisning “Le bon usage” nomli izohli lug‘atini oxirgi nashrida ushbu atamaga quyidagicha ta‘rif berilgan: «La dérivation est l’opération par laquelle on crée une nouvelle unité lexicale en ajoutant à un mot existant un élément non autonome ou affixe. En revanche, nous avons cru devoir écarter de la dérivation ce qu’on appelle souvent dérivation impropre, c’est-à-dire l’opération par laquelle un mot change de nature, catégorie grammaticale : par exemple, l’infinitif *rire* devenue nom dans *un rire éclatant*. Il n’y a pas ici de modification dans la forme du mot, et il nous semble nécessaire de prévoir pour cela une catégorie tout à fait particulière. Cela ne ressortit pas non plus à l’évolution sémantique, car souvent le sens n’est pas modifié.»²

Yuqoridagi izohli lug‘atda muallif derivatsiyani qo‘shimchalar yoki tobe so‘zlar yordamida yangi leksik birliklar yaratish jarayoni deb talqin qilgan. Leksikologiyada yangi so‘z yoki so‘z birikmasi hosil bo‘lishini belgilovchi bu jarayon frazeologik birliklarning hosil bo‘lishiga ham taalluqlidir. Rus tilshunosi A.G.Nazaryan frazeologizmni leksikologiya bilan uzviy bog‘liqligini quyidagicha ta‘kidlagan: «Aytish kerakki, frazeologiyaning «qurilish materiyali» sifatida ham leksikologiyaning ob‘ekti bo‘lgan so‘z ishlatiladi. Lekin so‘zlar va so‘z birikmalari o‘z-o‘zidan frazeologik birikmalarga aylanib qolmaydi, bu qanday ma‘noviy munosabatga kirishishiga bog‘liq bo‘ladi. Frazеologik birlik va so‘zlarning munosabat hamda farqlari faqat shu ikki til birliklarining tarkibiy, funksional va semantik xususiyatlarini har tomonlama qiyosiy tahlil qilish asosida ko‘rinadi.»³

Darhaqiqat, frazeologik birliklar va ularning derivatlarining xususiyatlari hamma tillarda mavjud bo‘lib, til va nutqning barcha birliklariga taalluqli bo‘ladi.

Xususan, o‘zbek yoki xorijiy tillarda nutqda qo‘llanilayotgan har qanday so‘zni frazeologik birlik ta‘zirida boshqa ma‘no bildirishini ham uchratish mumkin. Biz yuqorida keltirgan ushbu hodisa tilshunoslikning kam o‘rganilgan sohasi bo‘libgina qolmay, tilning so‘z boyligini ko‘paytirishdagi muhim manbasi hamdir. So‘z birikmalari frazeologik xususiyat kasb etayotganida uning tarkibidagi so‘zlar to‘liq, ba‘zan qisman semantik o‘zgarishga uchraydi. Ushbu yangi ma‘no frazeologizmlikning (bu atama G.Dobrodorov va V.Gryaznova ilmiy ishlarida keltirilgan) ko‘rsatkichi bo‘ladi. Masalan, fransuz tilidagi *fiasco* so‘zi avvallari mustaqil so‘z sifatida, umuman, ishlatilmagan. Faire (bajarmoq) fe‘li bilan birga frazeologik birlik tashkil qilib, «muvaffaqiyatsizlikka uchramoq» ma‘nosini beradi. Vaqt o‘tishi bilan, *fiasco* so‘zi mustaqil so‘z sifatida ishlatila boshlagan. Semantik mustaqil bo‘lgandan so‘ng, so‘z boshqa so‘zlar bilan sintaktik munosabatga kirishishi bilan birga, turli sohalarida keng ishlatila boshlagan. Bugungi kunda ushbu so‘zni bemalol barcha tillarda uchraydigan so‘zlar qatoriga qo‘shishimiz mumkin.

Demak, so‘z har doim ham frazeologik birikma tarkibida o‘zining tub ma‘nosini saqlab qolmaydi, balki shu frazeologik birikma ta‘sirida uning yangi ma‘nolari hosil bo‘ladi. Bu jarayonni doimiy o‘zgarishini e‘tirof etgan holda, tilshunoslar lingvistikaning bu hodisasini frazeologik derivatsiya deb atashadi hamda ushbu hodisa til lug‘at boyligini oshirishga xizmat qilishini va doimiy tadqiqot ob‘ekti (semantik, stilistik, kommunikativ va pragmatik) bo‘la olishini ta‘kidlaydilar. Frazеologik derivatlar ham o‘zlari kelib chiqqan frazeologik birikmaga ma‘no jihatdan yaqin bo‘lishi, qisman ma‘nosini olishi yoki to‘liq o‘zgarishi mumkin. Ular o‘rtasidagi uzviylikni rus tilshunosi E.S.Kubryakova ham e‘tirof etgan: «Har bir so‘z o‘zining referensial maydoniga ega boladi. Ana shunday so‘zlar vositasida vujudga kelgan derivatlar, asos so‘z bo‘lib o‘zlashishini aytish mumkin.»⁴

Qayd etilgan fikrlar quyidagi faktik misollar bilan tahlil qilindi, Fransuz tilida *four* so‘zi ot so‘z turkumiga mansub bo‘lib, «pechka» va «omadsizlik» ma‘nolarini bildiradi. Bu ikki so‘zni o‘zaro, umuman. aloqasi yo‘qday ko‘rinadi. Ammo tarixiy-semantik tahlil «omadsizlik», «muvaffaqiyatsizlik» ma‘nolari *faire un four* (muvaffaqiyatsizlikka uchramoq) frazeologik birikmasi ta‘sirida vujudga kelganini ko‘rsatadi. Bugungi kunda ushbu so‘z to‘liq semantik mustaqil bo‘lib, sintaktik munosabatlarga kirishmoqda. Masalan:

¹ Рахматуллаев Ш. Ўзбек тилида феъл фраземаларнинг боғлашуви. Тошкент, 1992, 159-бет.

² M.Grevisse, A.Goosse. Le bon usage. Grevisse grammaire langue française.Paris, 2017, 170-бет.

³ А.Г.Назарян. Фразеология современного французского языка. Москва, 1986, 30-бет.

⁴ С.И.Кубрякова Язык и сознание. Москва, 2005, 344-бет.

L'argent qui entre chez le mandarin est comme du charbon jeté dans le four (Proverbe).

Fini aussi son talent. Quel four, sa Faunesse au dernier salon (A.Daudet. Sapho).

Si votre Nana ne chante ni ne joue, vous aurez un four, voilà tout (Zola. Nana).

Nous faisons four, dit Lousteau en parlant à son compatriote la langue des coulisses (Balzac, Muse départ).

Il est rare de se faire des amis le soir d'un four dans une équipe théâtrale (Sagan, Avec mon meilleur souvenir).

O'zbek tilida fe'l so'z turkumiga oid so'zlar ko'proq frazeologik xususiyat oladi. O'zbek tilida fe'li frazemalarni tahlil qilgan tilshunos olim professor Sh.Rahmatullayev tildagi ushbu hodisa haqida quyidagi fikrlarni bildirgan: «Fe'l frazemalaridagi bog'lashuv ko'p qirrali o'ta murakkab hodisa bo'lib, u o'z doirasiga turli-tuman sintaktik, semantik hodisalarni qamrab oladi».¹

Olim ta'kidlaganidek, o'zbek tilida *tugmoq* fe'li bilan kelgan frazemalardagi so'zlarning munosabati quyidagi misollarda namoyon bo'lishi kuzatildi:

–Bari bir topajakman! – mushtini tugib, osmonga o'qtaldi Eshjon (S.Siyoev. Yorug'lik).

Topganimni shunga tugib qo'yib, o'zim bola-chaqa bilan po'stakning junini yeyman (A.Qahhor. Tobutdan tovush).

– ...seni maktabdan dumini tugib, tegishli joyga eltib qo'yish kerak (P.Tursun. O'qituvchi).

Ko'nglimga tugib yurgan gaplarimni bugun siz bugun siz bilan ochiq gaplashmoqchi edim (P.Tursun, O'qituvchi).

Misollardan ko'rinadiki, izohli lug'atlarda tugun solmoq, bog'lamoq ma'nosida kelgan *tugmoq* fe'li ma'lum bir kontekslarda so'zlar bilan turli ma'noli birikmalar (frazeologik birikmalar ham) yasagan.

Frazeologik birlik kabi uning derivatlari ham o'ziga xos belgi bo'lib, unda grammatik, etimologik xususiyatlar bilan birga, semantik, stilistik va kommunikativ-pragmatik belgilarni ham o'zida aks etadi. Belgi va undan foydalanadigan shaxs o'rtasida murakkab munosabatlar mavjud bo'lib, unda asosiy rol faol va maqsadli ravishda lingvistik belgilarni yaratuvchi va inson faoliyatining barcha sohalarini qamrab olgan og'zaki muloqotda ishlatadigan shaxsга tegishlidir. Frazeologik derivatlarni shakllantirishda inson omilini o'rni tilshunoslar e'tiborini tortgan asosiy masaladir. Rus lingvisti E.A.Dobrydnevaning ta'kidlashicha, frazeologik birliklarning ikki tomonlama antropotsentrizmi dunyoning lingvistik xususiyatini ochishda, frazeologik qismlarining antropotsentrik asoslaridan (inson omilini frazeologik nominatsiyaning mohiyatida kuzatish mumkin) foydalanishda, antropotsentrik tamoyillarini umumiy tarzda taqdim etish imkon beradi.²

Yuqoridagi fikrimizni xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, frazeologik birliklar ifoda etadigan sohalar juda kengdir, chunki frazeologik birliklar jamiyatda rivojlangan urf-odatlar va an'analar, dunyo haqidagi kundalik faoliyat tizimi haqidagi bilimlarni saqlaydi va avloddan avlodga uzatadi. Ikkilamchi nominatsiyaning belgilari sifatida frazeologik birliklar dunyoning lingvistik ko'rinishining xilma-xil qismlarini "qoplaydi", lekin shu bilan birga, tilning butun frazeologik lug'ati turli xil xususiyatlar atrofida to'planganligiga e'tibor qaratiladi: shaxs, uning shaxsiy xususiyatlari, tashqi ko'rinishi, aqliy va hissiy holatlari, harakatlari va boshqalar kabi.

¹ Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилида феъл фраземаларнинг боғлашуви. Тошкент, 1992, 122-бет.

² Е.А.Добрыднева. Коммуникативно-прагматическая парадигма русской фразеологии. Волгоград, 2000, 17–18-бетлар.

MUALLIFLARGA ESLATMA

1. Maqola Times New Roman shriftida yozilishi lozim. Shrift hajmi – 14, qator oralig‘i – 1,5, hoshiya chapda 3 sm., yuqori va pastda 2,5 sm., o‘ngda 1,5 sm. bo‘lishi kerak.
2. Maqolada muallif(lar)ning ism-familiya va otasining ismi to‘liq yozilishi, muallif ilmiy unvoni va darjasi, telefon raqami, e-maili sarlavhadan oldin ko‘rsatilgan bo‘lishi lozim.
3. Har bir maqolada o‘zbek, rus va ingliz tillarida muallifning ism-familiyasi otasining ismi, maqolaning sarlavhasi, annotatsiya va kalit so‘zlar bo‘lishi shart.
4. Maqola tahrir hay‘ati a‘zosi tavsiyasi (taqrizi) va ekspertlar xulosasi bilan qabul qilinadi. Taqriz hamda ekspert xulosasi elektron shaklda ham qabul qilinadi. Bunda taqriz va ekspert xulosasi faqat kompyuterda rangli skanyer qilingan bo‘lishi kerak.
5. Har bir maqolada muammoning qo‘yilishi, materialning nazariy-metodologik va uslubiy jihatdan puxtaligi, manbalarning ishonchligi, muammo, xulosa, taklif va tavsiyalarning asosligiga e‘tibor berilishi kerak.
6. Maqolada foydalanilgan asosiy adabiyotlar ro‘yxati keltirilishi lozim.
7. Maqolalar hajmi kamida 0,25 bosma tabaqdan (40000 belgi, probellar bilan bir bosma tabaq hisoblanadi) iborat bo‘lishi kerak.
8. Tahririyatga kelgan fayllar mualliflarga qaytarilmaydi.
9. Tahririyat maqolani qisqartirish va tahrir qilish huquqiga ega.
10. O‘zbek tilidagi maqolalar faqat lotin alifbosada qabul qilinadi.
11. Mualliflar jurnalda e‘lon qilinadigan maqolalari uchun Urganch davlat universitetining rivojlantirish jamg‘armasining quyidagi hisob raqamiga pul o‘tkazishlari mumkin.

Manzili: H. Olimjon ko‘chasi, 14-uy.

Telefon (0362) 224-66-01; e-mail: ilmsarchashmalari@umail.uz

Sh/hr: 400110860334017094100079001

INN: 201651846 OKONX: 92110

Moliya vazirligi g‘aznachiligi

h/r: 2340 2000 3001 0000 1010

Bank: Markaziy bank Toshkent shahar Bosh boshqarmasi XKKM

INN: 201122919 MFO: 00014

To‘lov maqsadi – “Ilm sarchashmalari” jurnaliga maqola uchun

Jurnalning 1 sahifasi 40.000 so‘m.

1 ta jurnal 40.000 so‘m.

Izoh: Maqolalarning chiqish muddati jo‘natilgan paytidan 3 oy ichida.

MUNDARIJA

FIZIKA-MATEMATIKA

Игамкулова Зилола Муродовна. Автоном куёш станцияси учун панеллар самарадорлигини ҳисоблаш.....	3
Мадаминов Бекзод Аллаёрович. Изометрии обобщенных <i>log</i> -алгебр.....	6

FALSAFA

Омонов Баҳодир. Экологик глобаллашувнинг ўзбекистондаги экологик муносабатларга таъсири.....	11
Мамарасулов Улуг'бек. Sog'lom turmush tarzi va sport estetikasini rivojlantirishning falsafiy asoslari...16	
Искандаров Нурбек Шерифбоевич. Саломатлик феноменининг илмий асослари ва уларнинг фалсафий таҳлили.....	20
Саидназаров Улуг'бек Ахмеджанович. Жисмоний маданиятнинг ижтимоий-фалсафий жиҳатлари.....	23

ETNOGRAFIYA

Абдуқодиров Сарвар Бегимқулович. Жиззах воҳаси аҳолисининг гиламдўзлик билан боғлиқ халқ қарашлари ва урф-одатлари.....	26
---	----

TILSHUNOSLIK

Sattorova Feruza Elmurodovna. Pragmatika: nazariyadan amaliyotga qadar.....	30
Qodirova Mukaddas Tog'ayevna. Murojaat ifodalovchi birliklarda grammatik va pragmatik omillar hamkorligi.....	33
Nortoyeva Nodiraxon Muhammadaliyevna. Frazologik derivatlarning tillardagi o'ziga xos xususiyatlarigi.....	37

ADABIYOTSHUNOSLIK

Каримова Соҳиба. Замонавий ўзбек адабиётидаги бемор образи табиатига доир.....	40
Йўлдошев Улуг'бек Равшанбекович. Бадиий таржимада қўлланадиган таржима услублари.....	43
Сапарниязов Рустем. Ўзбек, қорақалпоқ ва инглиз фольклорида ботаномик афсоналар қиёсий талқини.....	47

PEDAGOGIKA

Ishmuradova Gulbaxor Izmuradovna, Kaxharova Tozagul Abdimuminovna. Texnologiya ta'lim praktikumi mashg'ulotlarini o'qitishni kreativ fikrlash orqali takomillashtirish.....	50
Пахратдинова Рита Отеулиевна. Ёшларни касб-хунарга йўллашда уйғунлашган таълим технологияларидан фойдаланиш.....	53
Марданова Юлдуз Ўктам қизи, Камалова Дилнавоз Ихтиёровна. Олий таълим тизимида талабаларнинг техник билимларини такомиллаштиришда педагогик компетенцияларнинг ўрни.....	58
Qo'chqorov Bahodir O'lmasovich. O'quvchilarni tasviriy san'at mashg'ulotlari orqali estetik va ekologik tarbiyalash.....	62
Чимпўлатова Севара Алишеровна, Азимова Нигора Собитовна. Хорижий тилларни ўргатишда “эссе” методларининг таълим жараёнидаги аҳамияти.....	65
Ismailov Mahmud Nodirbek o'g'li. O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sportning rivojlanishi.....	67
Saamadi Nooria. Afg'on maktab o'quvchilarining ingliz tili o'rganishda duch keladigan muammolari.....	70
Сиддикова Нигора Рахимовна. Проблемы устной пересказной речи учащихся национальной школы.....	75
Bekniyazova Sevara Nurkhanovna. New Pedagogical Technologies in Teaching Foreign Languages by Using Webinar Technologies in Higher Educational System.....	77
Uzakova Laylo Polvonovna. Credit-Module System is a Process of Organizing Education.....	81
Petrosyan Nelya Valerevna. Didactic Model of Critical Thinking Creation.....	83
Abdullayeva Saida. Peculiarities of Teaching Legal English.....	89
Arslonbekova Rano. Classroom Assessments in Writing Classes.....	92
Akhmadjonov Khasan. English for Specific Purposes: Definition, History and Use.....	95